

Original paper

THE STATE OF TOURISM IN UZBEKISTAN ON THE EVE OF INDEPENDENCE

Murodov Halim, Associate Professor of the Department of "Social Sciences" of the Bukhara State Pedagogical Institute, PhD.

Annotation

Introduction: this article examines the rapid development of the global tourism industry in the last quarter of the 20th century and highlights its growing socio-economic importance. In particular, the sharp increase in international tourist flows and revenues during 1980–1990 demonstrates the transformation of tourism into a strategic sector of the economy. At the same time, the paper analyzes the factors that hindered the development of tourism in Uzbekistan during the Soviet period, including centralized governance, insufficient funding, underdeveloped infrastructure, and ideological constraints. Along with existing problems and shortcomings, certain positive developments in the tourism sector between 1950 and 1990 are also discussed. Based on statistical data, the dynamics of tourism growth are revealed, and the causes of the crisis in the sector during 1985–1990 are substantiated. The article concludes by emphasizing the importance of independent management, infrastructure development, and the introduction of market mechanisms for the advancement of tourism in Uzbekistan.

Purpose: to analyze the global growth of tourism during 1980–1990 and to examine the specific challenges and developments in Uzbekistan's tourism sector during the Soviet period.

Materials and Methods: the study applies historical-statistical analysis, comparative review of international tourism trends, and interpretative examination of Soviet-era policies. statistical data from 1950–1990 are used to trace the dynamics of tourism growth.

Results and Discussion: findings show that international tourism flows increased sharply in the 1980s, turning tourism into a strategic economic sector. however, in Uzbekistan, centralized governance, lack of investment, and ideological restrictions hindered tourism development. despite these challenges, certain positive developments such as the establishment of sanatoriums, children's tourism programs, and cultural excursions were observed. the crisis of 1985–1990 was linked to economic stagnation, poor infrastructure, and limited market mechanisms.

Conclusion: the advancement of tourism in Uzbekistan requires independent management, infrastructure modernization, and the adoption of market-based approaches. lessons from global tourism growth in the late 20th century highlight the importance of innovation and openness in ensuring sustainable development of the sector.

Keywords: tourism, heritage, excursion, visa, hotel, paid service, children's tourism, sanatorium.

MUSTAQILLIK ARAFASIDA O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINING HOLATI

Murodov Halim, Buxoro davlat pedagogika instituti "Ijtimoiy fanlar" kafedراس dotsenti, PhD.

Аннотация

Кирish: mazkur maqolada XX asrning so'nggi choragida jahon turizm sohasining jadal rivojlanishi hamda uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati yoritilgan. Xususan, 1980–1990-yillarda xalqaro turizm oqimlari va daromadlarining keskin oshishi turizmning strategik tarmoqqa aylanganini ko'rsatib berilgan. Shu bilan birga, sovet davrida O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanishiga to'sqinlik qilgan omillar, jumladan, markazlashgan boshqaruv tizimi, mablag' yetishmasligi, infratuzilmaning sust rivojlanganligi va mafkuraviy yondashuv tahlil etilgan. Maqolada 1950–1990-yillar davomida mavjud muammo va kamchiliklar bilan bir qatorda ayrim ijobiy o'zgarishlar ham ko'rsatib o'tilgan. Statistika ma'lumotlar asosida turizm ko'rsatkichlarining o'sish dinamikasi ochib berilib, 1985–1990-yillarda sohada yuzaga kelgan inqiroz sabablari asoslantirilgan. Yakunda, O'zbekistonda turizmni rivojlantirishda mustaqil boshqaruv, infratuzilmani rivojlantirish va bozor mexanizmlarini joriy etish zarurligi xulosa sifatida ilgari surilgan.

Maqsad: 1980–1990 yillarda jahon turizmining o'sishini tahlil qilish va sovet davrida O'zbekistondagi turizm sohasidagi muammolar hamda ijobiy o'zgarishlarni ko'rsatish.

Materiallar va metodlar: tarixiy-statistik tahlil, xalqaro turizm tendensiyalarini qiyosiy o'rganish va sovet davri siyosatini interpretativ tahlil qilish metodlari qo'llanildi. 1950–1990 yillardagi statistik ma'lumotlar asosida turizm o'sish dinamikasi ko'rsatildi.

Natijalar va muhokama: tadqiqot natijalari 1980-yillarda xalqaro turizm oqimlari keskin ortib, turizm iqtisodiyotning strategik sohasi sifatida shakllanganini ko'rsatdi. O'zbekistonda esa markazlashgan boshqaruv, mablag' yetishmasligi va mafkuraviy cheklovlar turizm rivojlanishini sekinlashtirdi. shunga qaramay, sanatoriylar, bolalar turizmi dasturlari va madaniy ekskursiyalar kabi ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. 1985–1990 yillardagi inqiroz iqtisodiy turg'unlik, infratuzilmaning sustligi va bozor mexanizmlarining yo'qligi bilan bog'liq edi.

Xulosa: O'zbekistonda turizmni rivojlantirish uchun mustaqil boshqaruv, infratuzilmani modernizatsiya qilish va bozor mexanizmlarini joriy etish zarur. XX asr oxiridagi jahon turizmi tajribasi innovatsiya va ochiqlikning barqaror rivojlanish uchun muhimligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: turizm, meros, gid, ekskursiya, viza, mehmonxona, pullik xizmat, sanatoriy-kurort.

СОСТОЯНИЕ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ НАКАНУНЕ НЕЗАВИСИМОСТИ

Муродов Халим, доцент кафедры «Социальных наук» Бухарского государственного педагогического института, кандидат наук.

Аннотация

Введение: в данной статье рассматривается стремительное развитие мировой туристической отрасли в последней четверти XX века и раскрывается её возрастающее социально-экономическое значение. В частности, значительный рост международных туристических потоков и доходов в 1980–1990-е годы свидетельствует о превращении туризма в стратегически важную отрасль экономики. Одновременно анализируются факторы, сдерживавшие развитие туризма в Узбекистане в советский период, включая централизованную систему управления, недостаточное финансирование, слабо

развитую инфраструктуру и идеологическую направленность. Наряду с существующими проблемами и недостатками, в статье также отмечаются отдельные положительные изменения в сфере туризма в 1950–1990 годах. На основе статистических данных раскрывается динамика роста туристической отрасли, а также обосновываются причины кризисных явлений в 1985–1990 годах. В заключение подчеркивается необходимость внедрения самостоятельного управления, развития инфраструктуры и рыночных механизмов для дальнейшего развития туризма в Узбекистане.

Цель: проанализировать рост мирового туризма в 1980–1990 гг. и рассмотреть проблемы и достижения туризма в Узбекистане в советский период.

Материалы и методы: использованы методы историко-статистического анализа, сравнительного изучения международных тенденций и интерпретативного анализа советской политики. статистические данные 1950–1990 гг. позволили проследить динамику роста туризма.

Результаты и обсуждение: исследование показало, что международные туристические потоки резко возросли в 1980-е годы, превратив туризм в стратегическую отрасль экономики. в Узбекистане же развитие туризма тормозилось централизованным управлением, нехваткой средств и идеологическими ограничениями. вместе с тем наблюдались положительные изменения — развитие санаториев, детского туризма и культурных экскурсий. кризис 1985–1990 гг. был связан с экономическим застоем, слабой инфраструктурой и отсутствием рыночных механизмов.

Заключение: развитие туризма в Узбекистане требует независимого управления, модернизации инфраструктуры и внедрения рыночных подходов. опыт мирового туризма конца XX века показывает, что инновации и открытость являются ключевыми условиями устойчивого развития отрасли.

Ключевые слова: туризм, наследие, экскурсия, виза, гостиница, платная услуга, детский туризм, санаторий.

XX asr so`nggi choragida rivojlanish bosqichiga qadam qo`ygan turizm sohasi dunyoning yetakchi davlatlaridagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni yechishda hal qiluvchi omilga aylanib borayotgan iqtisodiyotning strategik tarmoqlaridan biriga aylanib ulguragan edi. XX asrning 1980–1990-yillari turizm sohasining jadal rivojlanish davri sifatida ko`zga tashlandi. Ushbu davrda xalqaro turizm oqimlari sezilarli darajada oshdi. Xususan, 1980-yilda dunyo bo`yicha 278 million nafar xalqaro turist qayd etilgan bo`lsa, 1990-yilga kelib ularning soni 439 million nafarga yetdi[1.https://stats.areppim.]. Bu esa qisqa vaqt ichida turizm oqimlarining qariyb 1,5 baravarga oshganini ko`rsatadi. Shu bilan birga, turizm sohasi orqali olinadigan daromadlar ham keskin o`sib bordi. 1990-yilga kelib xalqaro turizmdan tushadigan umumiy daromad hajmi 374 milliard AQSh dollarini tashkil etdi[2.https://stats.areppim.]. Mazkur ko`rsatkichlar turizmning nafaqat ijtimoiy, balki iqtisodiy jihatdan ham muhim tarmoqqa aylana boshlaganini tasdiqlaydi. Aynan shu davrda turizm jahon xo`jaligining eng tez rivojlanayotgan yo`nalishlaridan biriga aylanib, ko`plab davlatlarda bandlikni ta`minlash,

valyuta tushumlarini oshirish hamda hududiy rivojlanishni rag'batlantirishda muhim ahamiyat kasb eta boshladi. Natijada, XX asrning so'nggi choragiga kelib turizm iqtisodiyotning strategik tarmoqlaridan biri sifatida shakllandi.

Afsuski sovet davrida O'zbekistonda turizm sohasi mustaqil yoki alohida boshqaruvga ega bo'lmagan kommunistik mafkura uchun xizmat qiladigan tarmoqlardan biri sifatida faoliyat yuritgan. Aynan shunday e'tiborsiz yondashuv mamlakatda turizm industriyasi rivojlanishiga to'sqinlik qildi. Jumladan turistik faoliyatning turistlarga xizmat ko'rsatishni ta'minlovchi turli subyektlar majmuasi ya'ni mehmonxona va boshqa joylashtirish vositalari hamda soha bilan bog'liq infratuzilma obyektlari qurilishi yoki tashkil etilishi jarayoni juda sust bo'lib, keng amaliy ishlar olib borilmagan. Bu sustkashlikning sababi esa turizm sohasiga e'tibor kamligi va sohaga mablag' ajratishda qoldiq prinsipi qo'llanilishi tufayli istiqbolli loyihalar, mehmonxonalarning moddiy texnik bazasini mustahlamlash va yangilash bilan bog'liq zarur chora-tadbirlar to'xtab qolgan. Bu esa O'zbekistonda yanada salbiy oqibatlariga olib keldi. Birinchidan, mablag' kamligi tufayli milliy turizmning asosiy qiziqish manbasi bo'lgan tarixiy me'moriy obidalarni asrash, restavratsiya qilish hamda saqlab qolish borasidagi chora-tadbirlarni keskin kamayishi hamda ko'plab merosiy obidalarimizdan ajralgan bo'lsak, ikkinchidan esa bu davrdagi turistik sohaning juda cheklangan imkoniyatlari tufayli 1980 yillar oxirida mamlakatimizning qariyb yigirma million aholisidan atigi 5% turistik xizmatlardan foydalana olgan xolos. Sovet Ittifoqiga kiruvchi 15 ta davlatlar ichida aholisi soni bo'yicha Rossiya va Ukrainadan so'ng uchinchi o'rinda bo'lgan O'zbekiston turizm rivoji borasida esa ancha orqada bo'lib, butun ittifoqning turistik mehmonxonalar, bazalar, lagerlar va pansionatlar umumiy sonidagi ulushi atigi 3% ni va dam oluvchilar soni bo'yicha ham 3% lik ko'rsatkich bilan bu borada o'z salohiyatidan ancha past natijani qayd etgan[3: 20-p].

Sovet davrida turizm va ekskursiyalar tizimi hech qachon ijtimoiy – iqtisodiy tashkilot sifatida mustaqil faoliyat ko'rsatmadi. Aksincha kommunistik mafkuraning xizmatchisiga aylantirilib, sohaning ijtimoiy-iqtisodiy hayotdagi muhim funksiyasiga e'tibor berilmadi. Shu jumladan O'zbekistonda ham turizm sohasining imkoniyatlari yuqori bo'lsada, ammo samarali foydalanilmadi. 1950 – 1990 yillarda turizm sohasidagi muammo va kamchiliklar Ittifoq respublikalarida, jumladan, O'zbekiston va uning turistik viloyatlarida esa yanada ko'proq darajada namoyon bo'lgan. *Bular quyidagilardan iborat edi:*

- Markaziy Osiyoning markazida joylashgan O'zbekiston Markaz nazarida birinchi navbatda xom ashyo manbai sifatida e'tiborga olinib, tarixiy madaniy yodgorliklarni ta'mirlash va restavratsiyalashga e'tibor qaratilmaganligi;
- turistlar shahar bo'ylab mustaqil harakat qilganda taksi haydovchilarning insofsizligi va yo'l kiraning yuqori narxlari;
- hammomlarning yetarli emasligi, issiq suv, gaz, elektr energiyasi ta'minotidagi uzilishlar;
- shaharda kanalizatsiya yo'qligi, oqova suvlarni olib tashlash uchun maxsus mashinalar yo'qligi, temir yo'l transportida servis xizmatining to'la shakllanmaganligi va sifati pastligi[4; 161-p];
- ekskursiya dasturlarida mahalliy aholining kundalik hayoti to'g'risida ma'lumotlar yo'qligi, haqiqiy kundalik hayotni yashirish orqali soxta bo'rttirilgan

sovet hayotini namuna qilishda turizm mafkuralar kurashi vositasiga aylantirilishi edi[5; 106-109-p].

- malakali mutaxassislar va gid tarjimonlar yetishmasligini (1975 yilda o'tkazilgan so'rovnomada qatnashgan 34,2 foiz turistlar transport va xizmat ko'rsatish sohasida malakali mutaxassislar va gid tarjimonlar yetishmasligini qayd etgan[6; 12-p]).

- kadrlar muammosi. O'zbekistonda turizm sohasi bo'yicha oliy va malakali kadrlar tayyorlaydigan maxsus oliy o'quv yurtlari faqat Toshkent va Samarqandda bo'lgan[7; 24-25-p].

- 1989 – 1990 yillardagi millatlararo munosabatlarning taranglashuvi[8; 36-p].

- ekskursiyalarni tashkil etish imkoniyatlaridan amalda foydalanilmaganligi[9; 39-p].

- Turizm va ekskursiyalar tashkilotining mustaqil faoliyatiga yo'l qo'yilmaganligi (dastlab sport va fizkultura, so'ngra kasaba uyshmalari ittifoqi boshqaruvida bo'lgan)

Shu bilan birga 1950 – 1990 yillarda O'zbekistondagi turizm sohasi faqat muammo va kamchiliklardan iborat bo'lmay, balki ijobiy o'zgarishlar ham kuzatiladi. Jumladan:

1. O'zbekistonda turizmning velosiped va piyoda yurish turi bo'yicha ananaviy ommaviy yurishlar hamda sayohatlar boshlandi.
2. Turizm bo'yicha oliy ma'lumotli kadrlar tayyorlash maqsadida Samarqandda dastlabki turizm va ekskursiya bo'yicha universitet tashkil etildi.
3. Dastlabki turistik bazalar va komplekslari (Chimyon) tashkil topib, ulardagi o'rinlar soni ko'paydi.
4. Yoshlar va bolalar turizmi tashkil topib, bolalar sog'lomlashtirish lagerlari vujudga keldi[10; 24-38-p].
5. Dastlabki zamonaviy mehmonxona va boshqa joylashtirish vositalari barpo etildi (masalan Buxoroda Buxoro-1974 yil, Zarafshon-1976 yil, Varaxsha-1976 yilda barpo etilgan[11; 299-300-p]).
6. O'zbekistonda hozirgi kungacha davom etib kelayotgan ko'p kunlik sayohat marshrutlari yaratilib, 20 kunlik "O'zbekiston bo'ylab ekskursiya", 12 kunlik "O'zbekiston arxeologik yodgorliklari orqali" va 20 kunlik "O'zbekiston bo'ylab" ekskursiyalari uchun yo'nalishlar loyihalari ishlab chiqildi hamda amalga oshirildi[12; 24-38-p].

Turizm va ekskursiyalar sohasi rivojlanishida ham Markaz o'z manfaatlarini birinchi o'ringa qo'yib, ayniqsa chekka hudud bo'lgan O'zbekistondagi turistik salohiyat kuchli bo'lsada, ushbu hududda sohaga tegishli infratuzilma obyektlarini jadallik bilan barpo etish chora-tadbirlari paysalga solinib, hatto soha kelajagi uchun ahamiyatli bo'lgan loyihalar ham amalga oshirilmadi. O'zbekistonda 1970 yilda 8 ta, 1988 yilda 32 tani (ba'zi manbalarda 36 ta) tashkil etib, undagi o'rinlar soni 8500 tani tashkil etgan[13; 239-p]. Ya'ni Ittifoqdagi jami mehmonxona va bashqa joylashtirish vositalarining atigi 3,3 % ini, ulardagi jami o'rinlar sonining 1,9 % ni tashkil etishi O'zbekistonda turizm sohasiga etiborning kamligidan dalolat beradi. Ushbu tahlilga ko'ra, asosiy turizm rivojlanish ko'rsatkichlari bo'yicha 15 ta Ittifoqdosh

davlatlar orasida Rossiya, Ukraina, Gruziyadan so`ng to`rtinchi o`rinda bo`lgan O`zbekistonda turizm sohasida salohiyat va imkoniyat katta bo`lsada, lekin soha industriyasi asosan Rossiya va Ukrainada rivojlantirilgan. Holbuki, 1980 yillar davomida O`zbekistonda xorijiy va ichki turizm sifat hamda miqdor jihatdan ham o`shish tendensiyasini namoyish etib, bu davrdagi ichki va mintaqaviy turizmning ilk faol ko`rsatkichi 1986 yilda bo`lib, joriy yilda turistik mehmonxona, bazalar, kemping va pansionatlar soni 23 ta, undagi o`rinlar soni 8000 tani tashkil etgan holda, jami dam olganlar soni bir million qirq olti ming kishini tashkil etgan[14; 603-p]. Jumladan, quyidagi jadvalda O`zbekistonda mehmonxona, sanatoriy va boshqa dam olish maskanlarida dam oluvchilar va davolanganlar sonining (ming kishi) o`shish tendensiyasi aks etadi[15; 143-p] (1- jadval*).

Yillar bo`yicha	1980	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Mehmonxona, va sanatoriylardan foydalanganlar (jami kishi)	811,3	1241,7	1452,0	1459,1	1497,1	1474,4	1603,8
Sanatoriylarda(o`smirlar va bolalar)	95,9	140,7	154,2	156,3	170,5	164,0	175,0
Sanatoriya – profilaktoriyalarda	76,8	133,0	141,8	164,6	180,4	186,1	187,8
Kurort poliklinikalarida	4,3	5,3	5,0	5,9	7,8	6,6	8,6
Dam olish uylari va pansionatlarda	59,2	56,6	80,2	83,6	91,8	74,2	72,3
Bazlaar va boshqa dam olish mussasalarida	16,2	18,1	24,8	22,7	31,6	26,5	24,1
Turistik mehmonxonalar va bazalarda	558,9	888,0	1046,0	1026,0	1015,0	1017,0	1136,0

* (1- jadval) O`zbekiston respublikasi statistika qo`mitasining 1990 yilgi statistik yilnomasi asosida tuzilgan.

Ushbu jadvalga ko`ra, 1980 – 1990 yillar oralig`idagi eng yuqori ko`rsatkich ichki va mintaqaviy turizm bo`yicha 1990 yilda yuz berib, unga ko`ra mehmonxona va boshqa joylashtirish vositalarida hammasi bo`lib jami 1136000 kishi dam olib turistik xizmatlardan foydalangan bo`lsa, sanatoriy va boshqa dam olish maskanlarida jami 467,8 ming kishi davolanib dam olishgan. Umuman olganda 1990 yilda O`zbekistonda turistik va sog`lomlashtirish xizmatidan foydalanganlar soni jami 1603,8 ming kishini tashkil etgan. Bu yerda bir faktga e`tibor beradigan bo`lsak, 1990 yilda 1988 yilga nisbatan mehmonxona, sanatoriylar va dam olish maskanlari jami soni 3 ta va ulardagi o`rinlar soni 300 ta kam bo`lsada, yuqori ko`rsatkichga birinchidan, turistik joylashtirish vositalarida 5 ta kichik mehmonxona va dam olish uylari faoliyatini to`xtatgan bo`lsada, lekin faoliyatini davom ettirgan mehmonxonalarda o`rin joylar soni 1988 yilga nisbatan 1000 ta o`rin joy yangi tashkil etilgani tufayli, ikkinchidan esa yuqorida aytib o`tganimizdek, davlat va korxonalar hamda birlashmalar tomonidan aholi dam olishi, salomatligini tiklashi uchun mablag` va

imtiyozlarning ko`paytirilishi bilan, uchinchidan esa aholi orasida sayohatga, dam olishga bo`lgan e`tiborning kuchayishi bilan xarakterlanadi. 1990 yilda 900 mingga yaqin bolalar va o`smirlar yozda pioner va maktab lagerlarida, ekskursiya va turistik bazalarda dam oldilar yoki bolalar bog`chalari joylashgan yozgi muassasalarga borib dam oldilar[16; 143-p]. Demak, O`zbekistonda 1980 yilga nisbatan 1990 yilda ekskursiya ishtirokchilari soni ko`payib, jumladan davlat tomonidan yoshlarning dam olishlari uchun katta e`tibor berilganligi kuzatiladi. Jumladan, O`zbekistonda 1980 yillar va 1990 yil turizm, dam olish va sog`lomlashtirish sohasidagi maskanlarning soni o`zgarib tursada, lekin ulardagi o`rin joylari soni faqatgina ko`payib borgan. 1990 yilda sanatoriy va dam olish maskanlaridagi umumiy o`rinlardan 6 mingtasi oilalar uchun, 1,2 mingtasi esa bolali ota-onalarni davolash uchun mo`ljallangan edi. 1990-yilda O`zbekistonda 5,4 ming o`ringa mo`ljallangan 111 ta bir-ikki kunlik dam olish maskanlari ham mavjud edi[17; 143-p]. O`zbekistondagi sanatoriy-kurort davolash va dam olish muassasalari tarmog`i aholining ehtiyojlarini umuman qondira olmas edi. O`zbekistonning 1990 yildagi 20 322 ming kishilik aholisidan atigi 1,6 million kishi davolanish va dam olish huquqidan faol foydalana olgan. Bu esa umumiy aholining 8 foizini tashkil etadi, xolos. Ayniqsa, turistik korxonalarda pullik xizmat ko`rsatish sohasi yetarli darajada rivojlanmagan. Aholi jon boshiga pullik xizmatlarning ayrim turlari tahlil qilinsa, turistik ekskursiya xizmatlari O`zbekiston bo`yicha aholi jon boshiga 6,4 rublni tashkil etadi. Bu Toshkent shahrida 19,0 rubl, Samarqand viloyatida 8,2 rubl, Buxoro viloyatida esa 6,9 rublni tashkil etib, qolgan viloyatlar esa respublika darajasidan past ko`rsatkichni qayd etishgan[18; 79-80-p]. Bu esa ushbu sohada xo`jalik yuritishning yangi shakllarini joriy etish, bozor iqtisodiyotiga o`tish davrida narx navoni belgilash, zamonaviy boshqaruv joriy etish, kadrlar masalasi va o`z mahsulotlarini targ`ibot tashviqoti kabi masalalarida ko`plab muammolar mavjudligi bilan izohlanadi.

O`zbekistonda turizm va ekskursiyalar sohasida 1980 yillar ikkinchi yarmi ayniqsa 1990 yildagi ijobiy o`zgarishlarga quyidagi omillar sabab bo`lgan:

Birinchi, aholiga davlat va tashkilotlar tomonidan beriladigan imtiyozlar, nafaqalar, to`lovlar miqdorining oshib borishi hisobidan (1980 yilda – 778,2 mln.rubl, 1985 yilda – 1005,0 mln.rubl, 1986 yilda – 1045,5 mln.rubl, 1987 yilda – 1116,4 mln.rubl, 1988 yilda – 1254,4 mln.rubl, 1989 yilda – 1441,1 mln.rubl, 1990 yilda – 1587,7 mln.rubl) dam oluvchi va salomatligini tiklovchi fuqarolar soni ko`payib borishiga omil bo`lgan[19; 40-p].

Ikkinchi, 1950 – 1980 yillarda turistik industriyasining barpo etilishi (turistlarga xizmat ko`rsatishning turli subyektlari: mehmonxonalar, turistik komplekslar, sanatoriy-kurort davolash va dam olish maskanlari, kempinglar, pansionatlar, umumiy ovqatlanish, transport korxonalari, madaniyat, sport muassasalari va boshqalarning barpo etilganligi)

Uchinchi, respublika turizm va ekskursiyalar kengashi O`zbekiston SSR Xalq ta`limi vazirligi, Tabiatni muhofaza qilish davlat qo`mitasi va respublika Madaniyat vazirligi bilan shartnoma imzolab, natijada turistik va sog`lomlashtirish xizmatlari narxlarni o`zaro tartibga solish va xizmat ko`rsatish dasturlari majmuasini taqdim etish hisobiga ekskursiya ishtirokchilari doirasini kengaytirishga hamda ularning sonining oshirishga erishildi.

O`zbekiston respublikasida 1950 – 1970 yillarda O`zbekistonga xorijiy sayyohlarning qiziqishi va tashriflari tobora ko`payishi ta`sirida turizm sohasining shakllanish davri amalga oshdi. Bu davrda mehmonxonalar va boshqa infratuzilma obyektlarini bunyod etish

harakatlari boshlab yuborildi. 1980 yildan so`ng mahalliy va mintaqaviy sayyohlikda ya`ni ichki turizmda ijobiy o`zgarishlar ko`zga tashlandi[20; 143-p]. Lekin 1986 – 1989 yillar turizm bilan bog`liq sohalarda turg`unlik davri yuz berib, ayniqsa bu inqirozli holat 1989 yilda yanada kuchaydi. *Bu turg`unlik holatiga quyidagi omillar sabab bo`lgan:* birinchidan, ijtimoiy – iqtisodiy inqirozning (ishsizlik, turar joy, ekologik, oziq – ovqat taqchilligi kabi muammolar) kuchayishi va xo`jalik aloqalaridagi tartibsizlik va uzilishlar hamda inflyatsiya. Ikkinchidan, avia va temir yo`l chiptalarining narxi ko`tarilishi hamda vaucherlarning sotilmasligi[21; 191-p]. Uchinchida, millatlararo vaziyatning murakkablashuvi (1989 yilda Toshkent, Farg'ona, Andijonda Qo`qonda ro'y bergan millatlararo mojarolar, tinch namoyishlar markaz buyrug`i asosida qonga botirilishi). To`rtinchidan, turizm infratuzilmasining rivojlanmaganligi (tamaddixonalar, musiqa shoulari yo`qligi, juda tor servis xizmatlari (mehmonxona va transport sohasida), ta`mirtalab yo`llar va boshqalar).

Xulosa qilib aytadigan, 1985-1990 yillarda O`zbekistonda turizm sohasi chuqur inqirozli holatda ekanligi kuzatiladi. Buning sabablari, birinchidan, Ittifoq davrida xalq xo`jaligining boshqa barcha sohalari kabi turizm va ekskursiya ishlari ham markaz tomonidan boshqarilishi va respublikalardagi mahalliy turizm tashkilotlarining mustaqil harakat qila olmasligi, hududlarda samarali va istiqbolli rejalar, yangi turistik mahsulotlar, yangi turyo`nalishlar yaratish hamda xorijiy hamkorlar bilan to`g`ridan to`g`ri aloqalar o`rnatish imkonini bermagan. Ikkinchidan, turizm va ekskursiya ishlaridan kelayotgan daromadlarining bir qismi mahalliy hudud g`aznasiga tushayotgan bo`lsada, mablag`larni sohaning respublika yoki viloyat hududida keng rivojlantirish uchun yo`naltira olmasligi, ya`ni qisqasi turizmni hududiy rivojlantirishga e`tibor berilmadi. Uchinchidan, turizm sohasi kommunistik mafkuraning targ`ibotchisiga aylantirilib, uning asosiy iqtisodiy va ijtimoiy roli ikkinchi darajaga tushirib qoldirildi. To`rtinchidan, turizmni rivojiga asosiy omil bo`lgan xususiy sektor faoliyatiga yo`l qo`yilmadi. Beshinchidan, O`zbekistonda turizmni rivojlantirishning va sayyohlarni jalb etishning omili bo`lgan tarixiy – madaniy yodgorliklar, masjid va maqbaralarning ko`pchiligi xaroba yoki butunlay yo`qolib ketish holatiga tushib, ularda obodonchilik hamda ta`mirlash chora-tadbirlari tizimli yo`lga qo`yilmadi. Oltinchidan, Ittifoq davrida xalq xo`jaligini markazlashtirilgan rejalashtirish va direktiv (yuqori hokimiyat organlar tomonidan berilgan va bajarilishi majburiy sanalgan rasmiy yo`l-yo`riq, dastur, reja, ko`rsatma) boshqaruv usuli o`zini oqlamadi. Bunday boshqaruvda asosan ustuvor sohalarga (harbiy, metallurgiya, neft va gaz kabi sohalarga) katta e`tibor va mablag` ajratilib, lekin 1980 yillar davomida iqtisodiy samaradorligi ko`tarilib borayotgan turizm sohasi esa muhim strategik sohalarda qatoriga kiritilmagan. Shuningdek hozirgi kundagi kabi yagona turistik siyosat hamda turistik salohiyati yuqori bo`lgan viloyatlar uchun aniq va tizimli davlat dasturlari, rejaları va konsepsiyalari ishlab chiqilmaganligi bilan ham ushbu davr xarakterlanadi.

ADABIYOTLAR RO`YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. https://stats.areppim.com/stats/stats_ita.htm
2. https://stats.areppim.com/stats/stats_ita.htm
3. National economy of the UzSSR in 1988, statistical yearbook. Moscow. 1989. © Publishing House "Finance and Statistics", P-20.

4. V. E. Bagdasaryan, I. V. Orlov "Soviet "Zerkale" (Foreign tourism in the USSR in 1930-1980) Moscow. 2007.P-161.
5. M. Mansurov, Ideological bases of tourism development in the former Soviet Union. Bulletin of Khorezm Mamun Academy: №1 (70). 2021.P-106-109
6. M.Sh. Mansurov. Development processes and status of tourism in the Fergana Valley (1980-2018). Abstracts. Tashkent - 2020. P-12.
7. R.Abdumalikov, T.Kholdorov. Tourism "Teacher" Tashkent-1988. P-24-25.
8. National Archive of the Republic of Uzbekistan. 141-M- Fund. List 1.12-Work. Page 36.
9. National Archive of the Republic of Uzbekistan.141-M- Fund. List 1.12-Work. Page 39.
10. R.Abdumalikov, T.Kholdorov. Tourism "Teacher" Tashkent-1988. P-24-38.
11. Bukhara regional state archive. 1503-M-Fond. List 1. Work 27. Pages 299-300.
12. G.Egamberdieva. Stages of reforming the tourism sector in Uzbekistan (the second half of the XX century - the first quarter of the XXI century. "FarDU. SCIENTIFIC NEWS - NAUCHNIY VESTNIK.FerGU" Fergana, 2020 / №2.B-89-94.
13. National Economy of the USSR in 1988. Statistical Yearbook. Moscow. 1989. © Publishing House "Finance and Statistics". R-239.
14. National Economy of the USSR in 1986. Statistical Yearbook. Moscow. 1987. © Publishing House "Finance and Statistics". P-603.
15. National Economy of the Uzbek SSR in 1990. Statistical Yearbook. Tashkent. "Uzbekistan" 1991. P-143.
16. National Economy of the Uzbek SSR in 1990. Statistical Yearbook. Tashkent. "Uzbekistan" 1991. P-143.
17. National Economy of the Uzbek SSR in 1990. Statistical Yearbook. Tashkent. "Uzbekistan" 1991..P-143.
18. National Economy of the Uzbek SSR in 1990. Statistical Yearbook. Tashkent. "Uzbekistan" 1991..P-79-80.
19. National Economy of the Uzbek SSR in 1990. Statistical Yearbook. Tashkent. "Uzbekistan" 1991.C-40
20. National Economy of the Uzbek SSR in 1990. Statistical Yearbook. Tashkent. "Uzbekistan" 1991.S-143.
21. National Archive of the Republic of Uzbekistan. 141-M- Fund. List 1.12-Work. Page 191